

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ПЕРЕВОЗОК БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР В РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ВАГОНАХ И КОНТЕЙНЕРАХ

Abstract:

В мире условия в процессе перевозок скоропортящихся грузов непосредственно оказывают влияние на их сохранность при доставке потребителям. При перевозке бахчевых культур возникают проблемы по нормированию загрузки в транспортные средства, а также вопросы по решению вопросов оптимальной укладки тары в рефрижераторные вагоны и контейнеры, так как это зависит от параметров транспортных средств и допустимой высоты укладки груза в них.

Key words:

Автор статьи

Р.Ю. Турсунходжаева

Место учебы (работы)

PhD, и.о.доцент кафедры «Транспортно-грузовые системы» Ташкентский государственный транспортный университета

На железных дорогах мира особое внимание уделяется на пакетирование бахчевых культур, так как на сегодняшний день имеются большие простои рефрижераторных вагонов под грузовыми операциями - на них приходится более 30% времени оборота транспортных средств. По этой причине усовершенствование данных условий требует постоянного внимания. Так как бахчевые культуры, в основном, выращивают и отправляют фермерские и дехканские хозяйства, которые на сегодняшний день считаются экономически слабыми грузоотправителями, возникают вопросы высокого уровня тарифов универсального рефрижераторного подвижного состава, что делает их труднодоступными. В настоящее время логистика не имеет возможности предложения альтернативного, дешевого транспортного средства для перевозок скоропортящихся грузов. Как следствие, от этого страдают как производители, так и потребители продукции. В таких странах как США, Канада, Австралия большое внимание уделяется разработкам современных методов и технологий по перевозке плодоовощной продукции рефрижераторным автотранспортом.

Современное состояние и задачи перевозок бахчевых культур в рефрижераторных вагонах и контейнерах изложены тенденции и проблемы, возникающие в настоящее время по производству и доставке бахчевых

Выполнено исследование и обобщение зарубежного опыта при перевозке бахчевых культур. Также была выполнена исследовательская работа выполненных научных работ по организации и условий перевозок бахчевых культур в Республике Узбекистан. Выявлены основные факторы, воздействующие на организацию перевозок бахчевых культур в рефрижераторных вагонах и контейнерах, а также разработан метод управления грузовым потоком бахчевых культур.

В рамках исследования на основе диаграммы Исикавы предложен графический метод анализа и формирования причинно-следственных связей, который иллюстрирует систему непрерывной холодильной цепи поставок, акцентирующей внимание на возникновении возможных технических и технологических проблем (рис. 1).

Рис. 1. Технические и технологические проблемы непрерывной холодильной цепи поставок

В рамках исследования поставлена задача систематизировать основные факторы, определяющие технические и технологические решения в организации перевозок бахчевых культур в рефрижераторных вагонах и контейнерах на основе комплексного подхода. В ходе параметрического описания зафиксированы и классифицированы параметры, характеризующие условия перевозок бахчевых культур в рефрижераторных транспортных средствах. В итоге обоснованы факторы, влияющие на организацию перевозок бахчевых культур в рефрижераторных вагонах и контейнерах на основе системного анализа для повышения сохранности перевозок бахчевых грузов (рис. 2).

С точки зрения теории транспортной логистики, перевозки скоропортящихся грузов представляют собой сложный транспортный технологический процесс, который включает в себя планирование, организацию и управление при доставке бахчевых культур и не только. Поэтому формализованная модель доставки бахчевых культур представлена в следующем виде:

$$T = \{T_1, T_2, T_3 \dots T_n\}$$

где $T = \{T_1, T_2, T_3 \dots T_n\}$ – множество параметров транспортного средства; $C = \{C_1, C_2, C_3 \dots C_n\}$ – множество параметров транспортной тары; $G = \{G_1, G_2, G_3 \dots G_n\}$ – множество параметров груза; $t = \{t_1, t_2, t_3 \dots t_n\}$ – множество температурных параметров.

Здесь имеет место транспортно-технологический процесс системы доставки бахчевых культур, в которой принимают участие фермерские и дехканские хозяйства, экспедиторы, перевозчики и грузополучатели.

Представленная формализованная модель является функцией от времени t , а также ситуацией спроса s на сезонную перевозку.

Целевая функция транспортно-технологического процесса системы доставки бахчевых культур, определяющая временные и денежные расходы на перевозку и сохранности доставляемых бахчевых культур, которая имеет вид:

(2) Зависимость спроса от времени объясняется, прежде всего, условием перевозки скоропортящихся грузов, в частности, способов укладки тары в рефрижераторные транспортные средства. На основе выполненных исследований установлено, что при перевозке плодоовощной продукции в рефрижераторных вагонах и контейнерах, в основном порча грузов приходится на бахчевые культуры. Обоснованы основные факторы, влияющие на организацию перевозок бахчевых культур в рефрижераторных вагонах и контейнерах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мирянов О.В., Ибрагимов Н.Н., Левин Д.Ю. Моделирование условий перевозок плодоовощной продукции. "Вестник ВНИИЖТ". 1994. № 1. С. 38-41.
2. Турсунходжаева Р.Ю. Перевозка сельхозпродукции в рефрижераторных вагонах / Р.Ю. Турсунходжаева // "Транспорт логистикаси ва мультимодал ташишлар" Республика миқдёсидаги илмий – техник анжуман, 17-18 май Тошкент, 2019 й. – 2тезис – С. 88-89;
3. Tursunkhodjayeva R.Y. Fruits and vegetables: Problems of their delivery to the consumer and solutions. International Journal on Integrated Education, 2020, Volume 3, Issue XII pp. 336-338;
4. Tursunkhodjaeva R.Yu. "Regulation of melons in refrigerated wagons and containers", The American Journal of Engineering and technology, Volume 04, 2022, pp. 24-32 DOI: <https://doi.org/10.37547/tajet/>